

OLIV TA‘LIM MUASSASALARI RAHBARLARI BOSHQARUV FAOLIYATINING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

To‘rtko‘l fakulteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14355389>

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda oliy ta‘lim muassasalari nafaqat bilim tarqatuvchi maskan, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning strategik omili sifatida ko‘riladi. Bugungi global integratsiya va texnologik taraqqiyot davrida oliy ta‘lim tizimining samaradorligi ushbu muassasalarni boshqaruvchi rahbarlarning malakasi va qarorlaridan bevosita bog‘liqdir. Universitetlar va institutlar rahbarlari nafaqat tashkilotning kundalik faoliyatini boshqarish, balki uni istiqbolli rivojlanish yo‘nalishlariga yo‘naltirish mas‘uliyatini ham zimmasiga oladi.

Oliy ta‘lim muassasasining strategik boshqaruvi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash kabi yo‘nalishlar nafaqat ta‘lim sifatini oshirish, balki uning barqaror rivojlanishini ta‘minlashning muhim shartlaridir. Ushbu maqola oliy ta‘lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyatidagi asosiy strategik yo‘nalishlarni tahlil qilish orqali ularning ta‘lim tizimidagi ahamiyatini ko‘rsatishga qaratilgan (Altbach & de Wit, 2018; OECD, 2019).

Oliy ta‘lim muassasalari rahbarlari boshqaruv faoliyatida muhim strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish orqali nafaqat ta‘lim sifatini oshiradi, balki ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo‘shadi. Quyida boshqaruv faoliyatining asosiy yo‘nalishlari tahlil qilinadi:

1. Strategik rejalashtirish va rivojlanish boshqaruvi

Rahbarlar oliy ta‘lim muassasasining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak. Bu jarayonda o‘quv dasturlarining zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga moslashuvi ta‘minlanadi. Strategik boshqaruvning asosiy maqsadi — muassasaning akademik va ilmiy salohiyatini mustahkamlashdir.

Strategik rejalashtirish va rivojlanish boshqaruvi oliy ta‘lim muassasasining uzoq muddatli maqsadlarini aniqlash, resurslarni samarali taqsimlash va tashkiliy faoliyatni istiqbolli yo‘nalishlarda olib borishni ta‘minlaydigan boshqaruv vositasidir. Ushbu yondashuv ta‘lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va universitetning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash uchun asosiy omil hisoblanadi.

Strategik rejalashtirishning mohiyati va vazifalari

Strategik rejalashtirish muassasaning umumiy rivojlanish rejalarini ishlab chiqish va ularni hayotga tatbiq etish jarayonidir (De Boer & Jongbloed, 2020). Bu quyidagi asosiy vazifalarni o‘z ichiga oladi:

- 1. Missiya va ko‘rishni (vision) aniqlash:** Muassasaning bosh maqsadi va rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash.
- 2. Uzoq muddatli maqsadlarni qo‘yish:** Universitetning kelgusi 5-10 yillik faoliyat yo‘nalishlarini belgilash.
- 3. Resurslarni taqsimlash:** Moliyaviy, insoniy va moddiy resurslarni rivojlanish uchun samarali ishlatish.
- 4. Ichki va tashqi muhit tahlili:** SWOT (kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va xavf-xatarlar) tahlili yordamida universitetning imkoniyatlarini baholash.

5. **Innovatsion yondashuvlar:** Ta’lim va boshqaruv tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

Rivojlanish boshqaruvining asosiy tamoyillari

Rivojlanish boshqaruvi universitetning doimiy rivojlanishini ta’minlash uchun quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. **Moslashuvchanlik:** Ta’lim tizimining tez o‘zgaruvchan tashqi muhitga moslashish qobiliyati.

2. **Barqarorlik:** Ta’lim sifatini saqlagan holda resurslarni samarali boshqarish.

3. **Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash:** Ilmiy-tadqiqot ishlarida yangi yondashuvlar va texnologiyalarni qo‘llash.

4. **Xalqaro hamkorlik:** Dunyo universitetlari bilan aloqalarni kengaytirish va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish.

2. Kadrlar boshqaruvi va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish

Oliy ta’lim muassasasi rahbarlari pedagog va ilmiy xodimlarning malakasini oshirish, ularning motivatsiyasini kuchaytirish va innovatsion fikrlashni rag‘batlantirishga alohida e’tibor qaratishlari kerak. Bu esa muassasaning akademik salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi (Marginson, 2018).

Kadrlar boshqaruvi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va tashkilotning rivojlanishini ta’minlashda muhim omillardan biridir. Yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish esa tashkilot rahbarlari va xodimlari o‘rtasida samarali boshqaruvni yo‘lga qo‘yish va jamoaning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Kadrlar boshqaruvi va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning asoslari quyidagi tamoyillar va yo‘nalishlarga asoslanadi:

Kadrlar boshqaruvi tamoyillari

1. Meritokratiya va adolat

Kadrlarni boshqarishda malaka, tajriba va natijaviylikka asoslangan baholash tamoyillari qo‘llanilishi lozim. Adolatli boshqaruv xodimlar orasida motivatsiyani oshiradi va ishonchni mustahkamlaydi.

2. Kasbiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash

Pedagog va ilmiy xodimlarning malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak. Bu, o‘z navbatida, innovatsion fikrlashni rag‘batlantiradi.

3. Ichki kommunikatsiyani rivojlantirish

Rahbarlar va xodimlar o‘rtasida samarali aloqa tizimini yo‘lga qo‘yish orqali tashkilotda ijobiy muhit yaratish mumkin. Bu jamoa ishtirokini oshiradi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

4. Motivatsiya va mukofot tizimi

Natijalar bo‘yicha xodimlarni rag‘batlantirish tizimini shakllantirish ularda tashabbuskorlik va mas‘uliyat hissini kuchaytiradi. Bu tizim moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish usullarini o‘z ichiga oladi.

Yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari

1. Liderlik ko‘nikmalarini shakllantirish

Oliy ta’lim muassasalari rahbarlari va pedagogik xodimlari yetakchilik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni joriy qilishlari lozim. Bu dasturlar o‘ziga ishonchni oshirish, qaror qabul qilish qobiliyatini mustahkamlash va murakkab vaziyatlarda jamoani boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi (OECD, 2019).

2. Ko‘p tomonlama fikrlashni rivojlantirish

Samarali yetakchilik uchun strategik, kreativ va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish muhim. Rahbarlar zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini o‘rganib, ularni amaliyotga tatbiq etishlari kerak.

3. Xodimlar o‘rtasida liderlikni rivojlantirish

Tashkilotda faqat rahbarlar emas, balki boshqa xodimlar ham liderlik rolini bajarishi uchun imkoniyat yaratish zarur. Bu o‘z navbatida tashkilotning umumiy salohiyatini oshiradi.

4. Ijobiy psixologik muhitni ta‘minlash

Jamoadagi o‘zaro hurmat, ishonch va qo‘llab-quvvatlash madaniyatini shakllantirish rahbar va xodimlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Bu xodimlarning samaradorligini oshirishga olib keladi.

XULOSA

Zamonaviy jamiyatda oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi faqatgina ta‘lim jarayonini samarali tashkil qilish bilan cheklanmay, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan strategik omil sifatida maydonga chiqmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarining barqaror va muvaffaqiyatli faoliyati rahbarlarning strategik rejalashtirish, moliyaviy boshqaruv, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash kabi yo‘nalishlardagi yuksak malakasiga bog‘liqdir.

Rahbarlarning boshqaruv faoliyatida uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, kadrlar bilan ishlash, liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish va ijobiy psixologik muhitni shakllantirish kabi yondashuvlar asosiy o‘rin tutadi. Bu esa nafaqat ta‘lim sifatini oshirishga, balki ilmiy va innovatsion rivojlanishning yangi bosqichlarini yaratishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta‘lim muassasalari rahbarlari uchun zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini qo‘llash, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va global tendensiyalarga moslashish barqaror muvaffaqiyatni ta‘minlashning eng muhim omillari hisoblanadi. Ushbu tamoyillarni amaliyotga tatbiq etish orqali oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim tizimining sifatli rivojlanishi va jamiyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘sha oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Altbach, P. G. and de Wit, H.** (2018) ‘Global Trends and Future Challenges for Higher Education’, *International Higher Education*, 95, pp. 3–6. doi: 10.6017/ihe.2018.95.10701.
2. **Chankseliani, M.** (2018) ‘The Politics of Quality in Higher Education: A Comparative Study of Three National Systems’, *Oxford Review of Education*, 44(4), pp. 468–486. doi: 10.1080/03054985.2018.1493980.
3. **De Boer, H. and Jongbloed, B.** (2020) ‘Higher Education Governance Reforms in the Netherlands: Autonomy and Accountability’, *Higher Education Quarterly*, 74(3), pp. 237–252. doi: 10.1111/hequ.12253.
4. **Marginson, S.** (2018) ‘Public/Private in Higher Education: A Synthesis of Economic and Political Approaches’, *Studies in Higher Education*, 43(2), pp. 322–337. doi: 10.1080/03075079.2016.1196350.
5. **OECD** (2019) *Trends Shaping Education 2019*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/trends_edu-2019-en.